

ФИЗИКАДАН БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫЛАРЫН ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КӨМЕГІМЕН ДАМУ

ОРМАНОВА Г.К.

Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университеті, Шымкент,
Қазақстан

***Аннотация.** Білім беру жүйесіндегі қарқынды өзгерістер, студент аудиториясының жаңарып отыратын сұраныстары мен практикалық сабақтарды мақсатты түрде күшейту қажеттілігі физиканы оқытудың дәстүрлі тәсілдерін терең әрі жан-жақты қайта қарастыруды талап етеді. Бұл мақалада аудиториялық оқытуды сақтай отырып, студенттердің зерттеушілік дағдыларын тиімді түрде дамыту мақсатында цифрлық технологияларды, соның ішінде VR, яғни виртуалды шындық көзiлдiрiгi арқылы виртуалды зертхананы құруды қолдану мүмкіндіктері қарастырылады. Бұл зерттеуде басты назар цифрлық құралдардың көмегімен тәжірибелік оқытуды шынайы түрде модельдеу және оқу процесін әлдеқайда қызықты да мазмұнды, әрі нәтижелі ету мүмкіндігіне аударылды.*

Аралас әдістемеге негізінде жүргізілген бұл зерттеу Ө.Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде жүргізілді. Ол эксперименттік зерттеумен қатар алдын ала және кейінгі тестілеу арқылы студенттердің академиялық жетістіктерін бағалауға арналған сауалнаманы қамтыды.

Виртуалды зертханалар мен VR көзiлдiрiгiн енгiзу студенттердiң оқу процесiне деген мотивациясын арттырып, олардың сабаққа белсенді қатысуын күшейтеді. Алынған нәтижелер VR технологияларын пайдалану студенттердің гипотеза құру, эксперимент жүргізу, сондай-ақ деректерді талдап, қорытынды жасау қабілеттерін дамытуға оң әсер ететінін көрсетті. Виртуалды зертханалар көмегімен студенттердің оқу мотивациясын арттыруға, физикалық құбылыстарды терең түсінуге мүмкіндік беретініне айқын көз жеткіздік.

***Түйін сөздер:** виртуалды зертхана, VR көзiлдiрiгi, жаратылыстану ғылымдары, физика, зерттеушілік дағды.*

Кіріспе

Қазіргі цифрлық дәуір жағдайында ақпараттың үлкен көлемде қолжетімді болуы сыни ойлау, деректерді талдау, ақпаратты зерделеу және заманауи технологияларды пайдалану сияқты дағдылардың маңызын арттырады. Бұл дағдылар ғылыми мәселелерді шешуге бағытталғандықтан, ерекше мәнге ие. Бұған Қазақстан тәжірибесі айқын мысал бола алады, мұнда білім беруді жаңғырту және физиканы оқытуға цифрлық технологияларды енгізу бойынша ауқымды жобалар жүзеге асырылуда [1]. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2023–2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы цифрлық ортада жұмыс істейтін мұғалімдерді даярлаудың маңыздылығын ерекше атап өтеді [2]. Бұл бағытта оң нәтижелерге қол жеткізу зертханалық жабдықтарды жаңғырту, оқу жоспарларына практикалық сабақтарды енгізу және мұғалімдерді цифрлық құралдармен жұмыс істеуге жүйелі түрде оқыту жағдайында мүмкін болады.

Жаратылыстану ғылымдарын, соның ішінде физиканы оқыту қазіргі кездегі қоғамда ғылымның рөлінің артуына байланысты айтарлықтай стратегиялық маңызға ие. Білім беру жүйесіндегі үздіксіз цифрландырылып жатуы – студенттердің зерттеушілік құзыреттерінің қалыптасуына жаңа мүмкіндіктер ашады, ал бұл ғылыми ойлаудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл әсіресе физика пәні үшін аса маңызды, өйткені студенттер тек теориялық білімді меңгеріп қана қоймай, оны практикалық-қолданбалы есептерді шешуде қолдана білуі қажет. Ғылыми ойлауды қалыптастыру білім берудің ерте кезеңдерінен басталып, оқу үдерісіне зерттеушілік тәсілдерді біртіндеп енгізу арқылы жетілдірілуі қажет [3].

Цифрлық дәуірдегі физика білімін зерттеу оқыту сапасына әсер ететін бірқатар кедергілерді айқындайды. Олардың қатарына практикалық дағдылардың дамуын шектейтін эксперименттік әдістерге жеткілікті көңіл бөлінбеуі; зертханалық жұмыстарды қиындататын материалдық-техникалық ресурстардың тапшылығы; білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану деңгейінің төмендігі; сондай-ақ цифрлық құралдарды оқу үдерісіне енгізу бойынша мұғалімдердің кәсіби дамуына жеткілікті қолдаудың болмауы жатады. Бұл мәселелерді тиімді шешу үшін сапалы инфрақұрылыммен қатар, студенттердің зерттеушілік дағдыларын дамытуға бағытталған заманауи педагогикалық тәсілдер қажет [4].

Осы тұрғыда виртуалды зертханалар мен VR көзілдірігін пайдалану физикалық жабдық болмаған жағдайда да студенттерге эксперименттік деректермен жұмыс істеу тәжірибесін алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, интерактивті платформалар сыни ойлауын, талдау қабілетін және шешім қабылдаудағы дербестігін дамыту арқылы студенттердің зерттеушілік қызметке тартылуын арттыра алады.

Осылайша, зерттеудің мақсаты — физиканы оқытуда эксперименттік әдістерді цифрлық форматта енгізу мүмкіндіктерін бағалау, студенттердің зерттеушілік дағдыларын дамытудағы мұғалімдердің тәжірибесін талдау және физика пәні бойынша білім беру процесінің тиімділігін арттыру үшін заманауи технологияларды қолдану перспективаларын айқындау.

Әдістер. Бұл зерттеуде оқыту процесіне енгізілген виртуалды зертханалар мен виртуалды шындық көзілдірігін сауалнама арқылы талдауға ерекше назар аударылады. Олардың көмегімен физикалық эксперименттерді модельдеу, оқу орнының материалдық-техникалық жағдайына қарамастан практикалық дайындыққа қолжетімділікті қамтамасыз ету және оқытушылардың цифрлық құзыреттерін жетілдіру, соның ішінде біліктілікті арттыру бағдарламалары арқылы дамыту мүмкіндіктерін қарастырады.

Зерттеу міндеттері:

1. Физиканы оқытуда виртуалды зертханалар мен VR көзілдірігін пайдалану студенттердің академиялық үлгеріміне қалай әсер ететінін анықтау.

2. Цифрлық технологияларды қолданатын студенттер мен дәстүрлі оқыту әдістерін пайдаланатын студенттердің зерттеу тапсырмалары бойынша нәтижелерінде айырмашылықты айқындау.

3. Физиканы оқыту барысында цифрлық құралдарды пайдалану студенттердің зерттеушілік дағдыларының деңгейіне қалай ықпал ететінін зерттеу.

4. Зерттеушілік дағдыларды дамыту үшін студенттер цифрлық технологиялардың қай аспектілерін ең пайдалы деп санайтынын айқындау.

5. Зерттеу тапсырмаларын орындау кезінде цифрлық құралдарды қолдануда студенттер қандай қиындықтарға кездесетінін анықтап, талдау

Осылайша, зерттеу нәтижелері цифрлық трансформация талаптарына сәйкес келетін физиканы оқытудың инновациялық тәсілдерін дамытуға ықпал ете алады. Бұл заманауи ғылыми-технологиялық ортада бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға мүмкіндік береді.

Білім беруді цифрлық трансформациялау жағдайында Қазақстанның жоғары оқу орындарында физиканы оқыту өзектілігі артып келеді. Қазақстан Республикасының Білім министрлігінің педагогикалық ұсынымдарына сәйкес, негізгі мақсат – студенттерде ғылыми-технологиялық мәдениетті қалыптастыру. Бұл сыни ойлауды дамыту, ақпаратты талдау және синтездеу қабілеттерін жетілдіру, сондай-ақ білімді практикалық жағдайларда қолдану дағдыларын қалыптастыруды қамтиды. Қазіргі ақпараттық технологиялар жетекші рөл атқаратын заманда физиканы оқыту әдістерін студенттердің дербес зерттеу жүргізуіне, тәжірибе жасауына және білімді өз бетінше меңгеруіне мүмкіндік беретіндей бейімдеу маңызды [5].

Қазақстан жоғары оқу орындарындағы физика пәнінің оқу бағдарламасы дәрістер мен практикалық сабақтар арасында оқу уақытын теңдей бөлуге негізделген [6]. Бұл студенттерге теориялық білім алып қана қоймай, эксперименттік зерттеулер арқылы практикалық

дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді. Осы тұрғыда оқытушылардың заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдануының маңыздылығын атап көрсетеді. Бұл студенттерді зерттеуге, есептер шешуге және топтық жұмысқа ынталандыратын интерактивті орта құруға мүмкіндік береді [7].

Раманкулов Ш. және т.б. [8] дереккөзінде эксперименттік жұмыс – физика білімінің ажырамас бөлігі екені жайлы айтады. Ол ғылыми білімді меңгеруге ғана емес, сонымен қатар күрделі ғылыми ұғымдарды терең түсінуге көмектесетін практикалық дағдыларды дамытуға оң ықпал етеді деп тұжырымдайды.

[9] зерттеуде ұғымдарды біртіндеп күрделендіруге негізделген әдістеме ұсынылады, бұл зерттеушілік дағдыларды қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Авторлар жобалық жұмыстар, проблемалық тапсырмалар және зерттеушілік тәсілдер сияқты оқыту формаларын қолдану материалды терең меңгеруге және сыни ойлауды дамытуға ықпал ететінін атап көрсетеді. Студенттердің гипотеза құрастыру, эксперимент жүргізу және алынған деректерді талдау қабілеті зерттеушілік қызметтің негізі болып табылады.

Ал [10,11] еңбектерде жоғары оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін эксперименттік қызметті теориялық сабақтармен ықпалдастыру қажет екенін көрсетеді, өйткені бұл теория мен практиканың өзара байланысын айқын түсінуге мүмкіндік береді. Осы бағытта дәстүрлі эксперименттік жұмыс түрлерін — зертханалық жұмыстарды, демонстрациялық тәжірибелерді және практикалық сабақтарды — қазіргі жағдайларға бейімдеу қажеттігін атап өтеді. Әсіресе модельдеу мен виртуалды зертханалар сияқты цифрлық құралдарды енгізу білім беру үдерісінің тиімділігін едәуір арттыра алады. Бұл ғылыми зерттеулерге барынша жақын ортада тәжірибе жүргізуге мүмкіндік береді – деп есептейді авторлар.

Басқа зерттеулер эксперименттік практиканы жүзеге асыру барысында туындайтын мәселелерге назар аударады. Осы контексте студенттердің теория мен практиканы байланыстыруда жиі қиындықтарға кездесетінін, бұл қате түсініктерге әкелуі мүмкін екенін айтады. Сондықтан оқытушылар студенттердің сыни ойлауын және рефлексиясын дамытуға белсенді түрде ықпал етіп, оларды эксперимент нәтижелерін тереңірек талдауға ынталандыруы тиіс.

Осылайша, физиканы оқытуды цифрлық трансформациялау жағдайында студенттердің зерттеушілік дағдыларын дамыту — заманауи технологияларды, белсенді оқыту әдістерін және эксперименттік практиканы ықпалдастыруды талап ететін маңызды бағыт болып табылады. Бұл білім сапасын арттырып, студенттерді қазіргі заман талаптарына даярлауға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар, білім беру жүйелерінің қазіргі даму кезеңі жедел өзгерістерге, әсіресе цифрландыруға бейімделуді талап етеді. Бұл үдеріс, әсіресе физика саласында, студенттердің зерттеушілік дағдыларын жетілдіруге кең мүмкіндіктер ашады. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар біртіндеп оқу үдерісінің ажырамас бөлігіне айналып, оның сапасын арттыруға және заманауи әлемге қажетті құзыреттерді дамытуға ықпал етеді. АКТ көмегімен интерактивті білім беру орталары қалыптасады, олар физикалық ұғымдарды тереңірек түсінуге жағдай жасайды. Атап айтқанда, модельдеу және виртуалды зертханалар шынайы жағдайда қолжетімсіз немесе қауіпті болуы мүмкін эксперименттерді жүргізуге мүмкіндік береді.

Айта кету керек, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу дәстүрлі оқыту тәсілдерін алмастыруға емес, оларды жетілдіруге және қазіргі талаптарға бейімдеуге бағытталған. Осы зерттеу аясында назар физиканы оқытуда эксперименттік әдістерді қолдануға және бұл үдерістегі АКТ-ның маңызды рөліне аударылды. Деректер алу мақсатында физика мамандығы бойынша білім алушы студенттер арасында сауалнама жүргізілді. Сауалнама нәтижелері кейінгі талдау үшін құнды негіз болды.

Алынған нәтижелер оқу бағдарламаларын жетілдіруге, білім беру үдерісіне заманауи технологияларды енгізуге және физика саласында студенттердің зерттеушілік дағдыларын дамытуға пайдаланылуы мүмкін, бұл қазіргі білім беру талаптарына толық сәйкес келеді.

Талқылау. Зерттеу нәтижелері физика пәні мұғалімдерінің көпшілігі студенттердің білімдері мен дағдыларын жүйелеуге көмектесетін цифрлық құралдардың педагогикалық сапасының маңызын толық түсіне бермейтінін көрсетті. Заманауи технологиялар оқу материалдарын дайындауда да, студенттердің өзіндік оқуын қолдауда және зерттеушілік дағдыларын дамытуда да шешуші рөл атқарады. Физиканы оқытуға жасанды интеллект пен виртуалды шындықты енгізу физикалық құбылыстарды меңгеру тәсілдерін түбегейлі өзгерте алады.

Сонымен қатар, зерттеу нәтижелері дұрыс ғылыми түсініктерді қалыптастыруда эксперименттік оқытудың маңыздылығын атап көрсетеді. Бұл өз кезегінде цифрлық трансформация дәуірінде студенттердің зерттеушілік дағдыларын дамыту үшін виртуалды эксперименттерді белсенді енгізу қажеттігін растайды.

Физикадағы практикалық сабақтар жаратылыстану және инженерлік мамандық студенттерінің зерттеушілік дағдыларын дамытуда шешуші рөл атқарады. Олар теориялық білімді тәжірибеде қолдануға, эксперименттік әдістерді меңгеруге және сыни ойлауды дамытуға мүмкіндік береді. Алайда білім берудің жаппай сипат алуы және зертханалық жабдықтардың жетіспеушілігі дәстүрлі форматта практикалық сабақтарды ұйымдастыруға кедергі келтіреді. Бұл әсіресе қашықтан оқыту жағдайында өзекті.

Виртуалды зертханаларды қолдану экспериментті жоспарлау, нәтижелерді интерпретациялау және күрделі мәселелерді шешу сияқты негізгі зерттеушілік дағдыларды қалыптастыруға ықпал етеді. Мысалы, EXPERES жобасында студенттерге эксперимент параметрлерін өзгертіп, олардың салдарын талдау мүмкіндігі берілген.

Мұндай технологияларды енгізу мұғалімдердің жүктемесін азайтып, олардың назарын педагогикалық мақсаттарға шоғырландыруға мүмкіндік беретінін көрсетеді. Moodle жүйесінің виртуалды зертханалармен біріктіріліп, студенттердің үлгерімін автоматты түрде бақылауға және дараланған оқу жоспарларын құруға мүмкіндік береді [12].

Алайда, техникалық мәселелер ескерілуі қажет. Мұғалімдер арнайы даярлықтан өтуі тиіс, ал студенттер интернетке қолжетімді компьютер немесе планшетпен қамтамасыз етілуі керек.

Зерттеу нәтижелері виртуалды зертханалар физика білімін цифрлық трансформациялаудың қуатты құралы екенін көрсетеді, алайда оларды енгізу кешенді тәсілді талап етеді. Олар практикалық дайындыққа қолжетімділікті арттырып, зерттеушілік дағдыларды дамытуға ықпал етеді. Бірақ виртуалды және нақты практикалық сабақтар арасында тепе-теңдік сақтау маңызды.

Қашықтан және виртуалды зертханаларды дамыту информатика, педагогика және дидактика саласындағы мамандардың тығыз ынтымақтастығын талап етеді. Виртуалды және дәстүрлі зертханаларды үйлестіру студенттердің теориялық және практикалық білімдерін тең дәрежеде дамытуға мүмкіндік береді.

Осылайша, цифрлық трансформация физиканы оқытуда жаңа мүмкіндіктер ашқанымен, жаңа сын-қатерлерді де туындатады. Сондықтан қолжетімділік пен тиімділік арасындағы оңтайлы тепе-теңдікті табу маңызды.

Қорытынды. Зерттеу нәтижелері физиканы оқытуда цифрлық технологияларды қолданудың айтарлықтай оң әсерін растады. Әсіресе эксперименттік топ студенттері дәстүрлі әдіспен оқыған студенттерге қарағанда едәуір жоғары нәтижелер көрсетті. Зерттеу нәтижелері цифрлық технологияларды енгізудің тиімділігін дәлелдеді.

Цифрлық құралдар сыни ойлау, деректерді талдау, экспериментті жобалау және нәтижелерді интерпретациялау сияқты маңызды зерттеушілік дағдыларды дамытуға оң ықпал ететіні дәлелденді. Мысалы, студенттердің 55%-ы деректерді талдау дағдыларын, 50%-ы эксперимент жүргізу дағдыларын жақсартқан.

Сонымен қатар, физика пәніне қызығушылық пен мотивацияның артқаны байқалды. Алайда кейбір қиындықтар да анықталды: зерттеуге қатысушылардың біраз бөлігі

техникалық мәселелерге тап болған, ал кейбірі жаңа технологияларды меңгеруде қиындық көрген, ал басым бөлігі қосымша оқытушының қолдауын қажет еткен.

Интерактивті модельдеу мен виртуалды зертханалар ең тиімді құралдар ретінде аталды.

Физика білімінде цифрлық технологияларды табысты енгізу үшін:

1) мұғалімдер мен студенттерді үздіксіз даярлау;

2) тиімді техникалық қолдау ұйымдастыру;

3) дараланған оқытуға бағытталған бейімделгіш платформалар құру қажет екені анықталды.

Интерактивті модельдеу мен виртуалды зертханалар зерттеушілік дағдыларды дамытуға бағытталған оқу бағдарламаларының негізгі компоненттеріне айналуы тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы //ҚР Үкіметі. – Нұр-Сұлтан, 2021. – 45 б. Режим доступа: URL: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000827>.
2. Қазақстан Республикасында жоғары білімді және ғылымды дамытудың 2023 – 2029 жылдарға арналған тұжырымдамасын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 28 наурыздағы № 248 қаулысы.
3. Орманова Г.К., Сарыбаева Ә.Х. Цифрлық ресурстарды қолдану негізінде оқушылардың ақпараттық-технологиялық құзыреттерін қалыптастыру. Абылай хан атындағы ҚазХҚ ж ӘТУ хабаршысы “Педагогика ғылымдары” сериясы, №3 (78), 2025. -Б.631-648.
4. J. Beaulieu, N. Ruberto, and N. Labrosse Noury, "Objectifs évalués et contextes de développement de compétences ciblés au sein des bulletins d'élèves ayant une déficience intellectuelle profonde," *Revue hybrid de l'éducation*, vol. 7, no. 1, pp. 63–83, 2023. Available: <https://doi.org/10.1522/rhe.v7i1.1304>
5. M. K. Algorashi, "The Effectiveness of Virtual Laboratories for Teaching Physics Experiments in a Saudi Secondary School," Ph.D. dissertation, Univ. of Exeter, United Kingdom, 2024. Available: <https://www.proquest.com/openview/8e7287a1428405214d121630ac2ab490/1?pq-ri-gsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
6. B. Ualikhanova et al., "Impact of Phenomenon-Based Learning on High School Physics Education in Shymkent, Kazakhstan," *Qubahan Academic Journal*, vol. 4, no. 4, pp. 225–236, 2024. Available: <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n4a1203>
7. K. Mukhtarkyzy, G. Abildinova, and O. Sayakov, "The use of augmented reality for teaching Kazakhstani students' physics lessons," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 17, no. 12, pp. 215–235, 2022. Available: <https://www.learntechlib.org/p/223141>
8. S. Ramankulov et al., "Integration of case study and digital technologies in physics teaching through the medium of a foreign language," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 15, no. 4, pp. 142–157, 2020. Available: <https://www.learntechlib.org/p/217230>
9. B. Arymbekov, M. Turdalyuly, E. Tursanova, T. Turdalykyzy, D. Alipbayev, and A. Pirekeshova, "The Effects of Augmented Reality to Enhance the Didactic Methodology in Schooling Physics," in 2024 IEEE 4th International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST), May 2024, pp. 169–174. Available: <https://doi.org/10.1109/SIST61555.2024.1062942>
10. S. Polatuly et al., "Empowering future physicists: the role of case technology in research competence development," *Cogent Education*, vol. 11, no. 1, p. 2362547, 2024. Available: <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2362547>
11. G. T. Shoiynbayeva, A. K. Shokanov, Z. K. Sydykova, A. K. Sugirbekova, and B. A. Kurbanbekov, "RETRACTED: Methodological foundations of teaching nanotechnology when training future physics teachers," 2021. Available: <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2021.100970>
12. R. Henderson and V. Sawtelle, "Implementing a mixed-methods approach to understand students' self-efficacy: A pilot study," in 2020 Physics Education Research Conference (PERC), Oct. 2020, pp. 204 – 209. Available: <https://doi.org/10.1119/perc.2020.pr.Henderso>